

Original paper

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA HAYOTIY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH: MAZMUNI, BOSQICHLARI VA TAMOYILLARI

© Sh.Sh. Axunbabayeva¹✉

¹Jizzax davlat pedagogika universiteti, Jizzax, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak pedagoglardan nafaqat nazariy bilimlarga, balki murakkab pedagogik va ijtimoiy vaziyatlarda samarali harakat qilish imkonini beruvchi hayotiy ko'nikmalarga ega bo'lish talab etiladi. Hayotiy ko'nikmalar qaror qabul qilish, muammolarni hal etish, samarali muloqot, hamkorlik va liderlik kabi sifatlarni o'z ichiga olgan holda pedagogning kasbiy yetukligini belgilaydi. Shu bois ularni shakllantirish pedagogik jarayonning dolzarb vazifasi sifatida ko'riladi.

MAQSAD: bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni, bosqichlari va tamoyillarini aniqlash hamda ularni pedagogik jarayonga integratsiya qilishning nazariy-metodik asoslarini ishlab chiqishdan iborat. Shuningdek, interaktiv, reflektiv va motivatsion metodlar asosida pedagogik qadriyatlar va kasbiy etikani rivojlantirish imkoniyatlarini yoritish ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda hayotiy ko'nikmalar, pedagogik etika va deontologiya bo'yicha mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar, konseptual yondashuvlar va normativ hujjatlar tahlil qilindi. Tizimli va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv asosida hayotiy ko'nikmalar tarkibi, shakllantirish bosqichlari va tamoyillari modeli ishlab chiqildi. Shuningdek, interaktiv, reflektiv, motivatsion metodlar va raqamli ta'lim texnologiyalarini qo'llash tajribalari umumlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalariga ko'ra, hayotiy ko'nikmalar shaxsiy (o'zini boshqarish, stressga chidamlilik, vaqtni boshqarish), kommunikativ, axloqiy-deontologik, kreativ va reflektiv komponentlardan tashkil topgani ko'rsatildi. Ularni shakllantirish bilim va nazariy tayyorgarlik, amaliy mashg'ulotlar, ijtimoiy-pedagogik integratsiya hamda baholash va qayta shakllantirish bosqichlari orqali amalga oshirilishi asoslab berildi. Deontologik, insonparvarlik, faoliyatga yo'naltirilganlik, reflektivlik, motivatsion, integratsion va hamkorlik tamoyillarini uyg'un qo'llash interaktiv, reflektiv va raqamli metodlarning samaradorligini oshirishi aniqlangan.

XULOSA: bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish ularning kasbiy etika, tanqidiy va ijodiy fikrlash, samarali muloqot va murakkab vaziyatlarda mas'uliyatli qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogik metodlar va raqamli texnologiyalarni tizimli qo'llash bu ko'nikmalarni real pedagogik amaliyot bilan uyg'unlashtiradi va pedagog shaxsining ijtimoiy-axloqiy

barqarorligini ta'minlaydi. Natijada hayotiy ko'nikmalar pedagogik jarayon samaradorligini oshiruvchi, bo'lajak pedagogning kasbiy va shaxsiy yetukligini ta'minlaydigan asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: hayotiy ko'nikmalar, bo'lajak pedagoglar, pedagogik qadriyatlar, deontologik yondashuv, kasbiy etika, pedagogik jarayon, axloqiy tarbiya, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, refleksiya, interaktiv metodlar, insonparvarlik.

Iqtibos uchun: Axunbabayeva Sh.Sh. Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish: mazmuni, bosqichlari va tamoyillari.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.46-55.

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ: СОДЕРЖАНИЕ, ЭТАПЫ И ПРИНЦИПЫ

© Ш.Ш. Ахунбабаева¹✉

¹Джизакский государственный педагогический университет, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современных условиях от будущих педагогов требуется не только владение теоретическими знаниями, но и способность эффективно действовать в сложных педагогических и социальных ситуациях. Жизненные навыки обеспечивают осознанное принятие решений, конструктивное взаимодействие, сотрудничество и лидерство, тем самым укрепляя профессиональную, социальную и нравственную устойчивость личности педагога. В связи с этим их формирование выступает одной из ключевых задач педагогического образования.

ЦЕЛЬ: раскрыть содержание, основные этапы и принципы формирования жизненных навыков у будущих педагогов и разработать теоретико-методические основы их интеграции в образовательный процесс. Дополнительно ставится задача выявить возможности интерактивных, рефлексивных и мотивационных методов в развитии педагогических ценностей и профессиональной этики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В работе проведен анализ отечественных и зарубежных источников по проблеме жизненных навыков, педагогической этики и деонтологии, а также нормативных документов в сфере образования. Использованы системный и деятельностный подходы к моделированию структуры жизненных навыков, этапов и принципов их формирования. Обобщен опыт применения интерактивных, рефлексивных и мотивационных методов, а также цифровых образовательных технологий в подготовке будущих педагогов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: показано, что жизненные навыки включают личностные (саморегуляция, стрессоустойчивость, управление временем), коммуникативные, этико-деонтологические, креативные и рефлексивные компоненты. Их формирование целесообразно выстраивать в виде

последовательных этапов: теоретико-знаниевая подготовка, развитие практических умений, закрепление и социально-профессиональная интеграция, оценка и корректировка на основе рефлексии и портфолио. Установлено, что согласованное применение деонтологического, гуманистического, деятельностного, рефлексивного, мотивационного, интеграционного и кооперативного принципов усиливает эффективность современных педагогических методов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование жизненных навыков у будущих педагогов способствует развитию профессиональной этики, критического и творческого мышления, эффективной коммуникации и ответственности при принятии решений в сложных ситуациях. Систематическое использование современных педагогических технологий и цифровых ресурсов обеспечивает интеграцию этих навыков с реальной педагогической практикой и укрепляет социально-нравственную устойчивость личности учителя. В итоге жизненные навыки выступают ключевым фактором повышения результативности педагогического процесса и профессиональной готовности будущих педагогов.

Ключевые слова: жизненные навыки, будущие педагоги, педагогические ценности, деонтологический подход, профессиональная этика, педагогический процесс, нравственное воспитание, современные образовательные технологии, рефлексия, интерактивные методы, гуманизм.

Для цитирования: Ахунбабаева Ш.Ш. Формирование жизненных навыков у будущих педагогов: содержание, этапы и принципы.// Inter education & global study.2025. vol.3. №11(1). С. 46-55.

FORMATION OF LIFE SKILLS AMONG FUTURE TEACHERS: CONTENT, STAGES AND PRINCIPLES

©Shaxnoza Sh. Axunbabayeva¹✉

¹ Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in contemporary education, prospective teachers are expected not only to possess theoretical knowledge but also to act effectively in complex pedagogical and social situations. Life skills enable conscious decision-making, problem solving, constructive communication, cooperation and leadership, thereby strengthening the professional, social and moral stability of the teacher's personality. Consequently, the formation of life skills becomes a central task of teacher education.

AIM: the main aim of the study is to identify the content, key stages and principles of forming life skills in future teachers and to develop theoretical and methodological foundations for their integration into the educational process. Additionally, the study seeks to explore the potential of interactive, reflective and motivational methods for fostering pedagogical values and professional ethics.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on the analysis of national and international literature on life skills, pedagogical ethics and deontology, as well as relevant educational policy documents. A systemic and activity-based approach was employed to model the structure of life skills, the stages and principles of their formation. The study also generalizes practical experiences of using interactive, reflective and motivational methods, along with digital educational technologies, in the preparation of prospective teachers.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that life skills comprise personal (self-regulation, stress tolerance, time management), communicative, ethical–deontological, creative and reflective components. Their formation is most effective when organized in successive stages: acquisition of theoretical knowledge, development of practical skills, consolidation and social–professional integration, and assessment and restructuring through reflection and portfolio practices. It is demonstrated that the coherent application of deontological, humanistic, activity-based, reflective, motivational, integrative and collaborative principles significantly enhances the effectiveness of modern pedagogical methods.

CONCLUSION: the formation of life skills in prospective teachers promotes the development of professional ethics, critical and creative thinking, effective communication and responsible decision-making in complex situations. The systematic use of contemporary pedagogical technologies and digital resources ensures the integration of these skills with real teaching practice and reinforces the teacher's social and moral stability. As a result, life skills become a key factor in increasing the effectiveness of the pedagogical process and in ensuring the professional readiness and personal growth of future teachers.

Keywords: LIFE skills, prospective teachers, pedagogical values, deontological approach, professional ethics, pedagogical process, moral education, modern educational technologies, reflection, interactive methods, humanism.

For citation: Shaxnoza Sh. Axunbabayeva. (2025) 'Formation of life skills among future teachers: content, stages and principles', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 46-55. (In Uzbek).

Bugungi kunda pedagogik faoliyatda nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalar va hayotiy malakalar muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy jamiyat va ta'lim tizimi sharoitida pedagoglardan faqat darsliklar va nazariy materiallarni o'rgatish emas, balki talabalarni murakkab hayotiy vaziyatlarda ongli, mas'uliyatli va samarali harakat qilishga tayyorlash talab etiladi. Shu sababli, bolajak pedagoglar uchun hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish pedagogik jarayonning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Hayotiy ko'nikmalar – bu pedagog shaxsning nafaqat kasbiy, balki shaxsiy rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydigan malakalar tizimidir. Ular turli pedagogik va ijtimoiy vaziyatlarda ongli qaror qabul qilish, muammolarni samarali hal etish, muloqotda

konstruktiv bo'lish, hamkorlik va liderlik qobiliyatlarini namoyon qilish imkonini beradi. Boshqacha qilib aytganda, hayotiy ko'nikmalar pedagogning professional yetukligini, shuningdek, ijtimoiy va axloqiy barqarorligini ta'minlaydi. Bolajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni bir necha asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, bu jarayon talabani kasbiy etikaga rioya qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, unda pedagogik faoliyatning axloqiy va deontologik prinsiplari ustuvor ahamiyatga ega. Ikkinchidan, murakkab vaziyatlarda ongli qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish, ya'ni talabani turli pedagogik muammolarni tahlil qilish va samarali yechimlar topishga o'rgatish.

Uchinchi yo'nalish – samarali muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish bo'lib, bunda talabalar o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan konstruktiv, samarali va ijtimoiy jihatdan mas'uliyatli munosabatlarni o'rnatishga o'rgatiladi. Pedagogik jarayonda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishda bir qator metod va yondashuvlar samarali vosita sifatida qo'llaniladi. Xususan, deontologik yondashuv talabani axloqiy qarorlar qabul qilishini va kasbiy etikaga rioya qilishini ta'minlaydi. Interaktiv metodlar (case-study, rolli o'yinlar, guruh muhokamalari) orqali talabalar amaliy vaziyatlarda qaror qabul qilish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, reflektiv metodlar talabani o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilishga, xatoliklarni aniqlash va ularni bartaraf etishga o'rgatadi.

Zamonaviy pedagogik jarayonda, shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (masofaviy ta'lim platformalari, elektron resurslar va raqamli interaktiv vositalar) hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish va mustahkamlashning samarali vositasi hisoblanadi. Shunday qilib, pedagogning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish – bu nafaqat talabani bilim va amaliy salohiyatini oshirish, balki uning ijtimoiy va axloqiy yetukligini ta'minlaydigan murakkab va tizimli jarayon hisoblanadi. Bu jarayon zamonaviy ta'lim talablari, pedagogik qadriyatlar va innovatsion metodlarning uyg'un integratsiyasi orqali amalga oshiriladi. 1. Hayotiy ko'nikmalar mazmuni Bolajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalar – bu shaxsning professional va ijtimoiy faoliyatida muvaffaqiyatli va samarali harakat qilishiga xizmat qiluvchi ko'nikmalar tizimi bo'lib, ular bir necha asosiy komponentlardan iborat:

1. Shaxsiy ko'nikmalar – bu pedagogning o'zini anglash va boshqarish, stressli vaziyatlarda barqarorlikni saqlash hamda vaqtni samarali rejalashtirish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Shu jumladan: O'zini tahlil qilish: talaba yoki pedagog o'z xatti-harakatlari va qarorlarini baholash, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash orqali professional o'sishga intiladi. Vaqtni boshqarish: dars, ilmiy izlanish va shaxsiy faoliyatni muvozanatli tashkil etish. Stressga chidamlilik: murakkab pedagogik vaziyatlarda xotirjamlikni saqlash va vaziyatni konstruktiv hal etish. Intizom va mas'uliyat: belgilangan vazifalarni vaqtida va sifatli bajarish hamda kasbiy majburiyatlarga sodiqlik.

2. Kommunikativ ko'nikmalar – samarali muloqot va hamkorlikni ta'minlaydigan qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. Bular: O'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot qilish. Faol tinglash va fikrlarni aniq yetkazish. Bahs va munozaralarda konstruktiv ishtirok etish, jamoaviy qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

3. Kasbiy etika va deontologiya – pedagogning axloqiy prinsiplar asosida qaror qabul qilish qobiliyatidir. Bu komponent quyidagilarni o'z ichiga oladi: Axloqiy va professional qarorlar qabul qilish. Kasbiy majburiyatlarni bajarish va insonparvarlik tamoyillariga amal qilish. Ta'lim jarayonida adolat, hurmat va mas'uliyatni saqlash.

4. Kreativ va innovatsion ko'nikmalar – pedagogning ta'lim jarayonini doimiy yangilash va rivojlantirishga qodirligi: Ta'lim jarayonida yangi metod va texnologiyalarni qo'llash. Pedagogik muammolarni innovatsion yechimlar bilan hal etish. Talabalarni o'z fikrini erkin ifodalash va ijodiy yondashuvni rag'batlantirishga o'rgatish.

5. Reflektiv ko'nikmalar – pedagogning o'z faoliyatini tahlil qilishi va professional o'sishi uchun choralar ko'rish qobiliyati: O'z pedagogik faoliyatini tahlil qilish va xatoliklarni aniqlash. Kasbiy maqsad va natijalarni baholash. O'z-o'zini rivojlantirish va shaxsiy hamda kasbiy kompetensiyalarni oshirishga yo'naltirilgan choralar ko'rish. Mazkur komponentlar talabani kasbiy shaxs sifatida shakllantirish, pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish va ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, hayotiy ko'nikmalar pedagogning nafaqat kasbiy, balki ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishini ta'minlaydi. Hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni tizimli yondashuvni talab qiladi va odatda quyidagi bosqichlardan iborat:

Bilim va nazariy tayyorgarlik bosqichi. Ushbu bosqichda talabalar pedagogik faoliyatning nazariy asoslarini egallaydi va hayotiy ko'nikmalar mazmuni bilan tanishadi: Pedagogik nazariy bilimlarni o'zlashtirish, ta'lim jarayonini tashkil etish va pedagogik metodlarni tushunish. Kasbiy etika, deontologiya va axloqiy prinsiplar bilan tanishtirish, professional qadriyatlarni shakllantirish. Hayotiy ko'nikmalar mazmuni, ularning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati va rolini tushuntirish.

Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish bosqichi Bu bosqichda talabalar nazariy bilimlarni amaliyot bilan mustahkamlashadi: Interaktiv metodlar: rolli o'yinlar, case-study tahlillari va guruhli muhokamalar orqali qaror qabul qilish va muloqot ko'nikmalari rivojlantiriladi. Reflektiv metodlar: darslarni tahlil qilish, o'z faoliyatini baholash, pedagogik portfolio yaratish va o'z-o'zini rivojlantirish. Motivatsion usullar: talabalarning kasbiy intilishlarini qo'llab-quvvatlash, ularni faoliyatga jalb qilish va professional maqsadlarni belgilash.

Mustahkamlash va ijtimoiy integratsiya bosqichi. Bu bosqich hayotiy ko'nikmalarni real ijtimoiy va kasbiy muhitda tatbiq etishni nazarda tutadi: Ijtimoiy va pedagogik loyihalarda faol ishtirok etish. Kasbiy hamkorlik va jamoaviy faoliyatni rivojlantirish. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va raqamli resurslardan foydalanish orqali hayotiy ko'nikmalarni amaliyotga tatbiq etish.

Baholash va qayta shakllantirish bosqichi. Ushbu bosqich talabalar o'z kasbiy va hayotiy ko'nikmalarini baholashga, kamchiliklarni aniqlashga va ularni bartaraf etishga qaratilgan: Pedagogik portfoliolar, seminarlar va ilmiy izlanishlar natijalari orqali o'z-o'zini baholash. Talabalarning kasbiy va hayotiy ko'nikmalarini tahlil qilish, zaif tomonlarni aniqlash va ularni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish. Shu tarzda, hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni nafaqat talabaning bilim va malakasini rivojlantiradi,

balki uni kasbiy shaxs sifatida barqaror va mas'uliyatli qilishga xizmat qiladi. Bu jarayonning tizimli va bosqichma-bosqich olib borilishi pedagogik jarayonda muvaffaqiyatga erishishning muhim omili hisoblanadi.

Hayotiy ko'nikmalarni pedagogik jarayonda samarali shakllantirish uchun ilmiy asoslangan tamoyillarni qo'llash muhimdir. Ushbu tamoyillar pedagogik faoliyatning nazariy va amaliy jihatlarini uyg'unlashtirishga, talabalarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

1. Deontologik tamoyil Ushbu tamoyil pedagogik faoliyatda axloqiy prinsiplar va kasbiy etikani birinchi o'ringa qo'yishni nazarda tutadi. Pedagogning har bir harakati nafaqat nazariy bilimga, balki axloqiy va kasbiy normalarga mos bo'lishi shart. Bu tamoyil talabalarda kasbiy mas'uliyat va axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

2. Insonparvarlik tamoyili Talabalarni hurmat qilish, ularning individual xususiyatlarini hisobga olish pedagogik jarayonning markaziy prinsipi hisoblanadi. Pedagog shaxsning psixologik va emotsional holatini e'tiborga olib, har bir talabaga shaxsiy yondashuvni qo'llaydi. Bu tamoyil nafaqat samarali o'qitish, balki talabalar bilan ishonchli va ijobiy munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi.

3. Faoliyatga yo'naltirilganlik Hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishda ularni faqat nazariy bilim sifatida emas, balki amaliy faoliyatga tatbiq etish muhimdir. Talabalar o'z bilim va malakalarini real pedagogik vaziyatlarda qo'llash orqali professional kompetensiyalarini mustahkamlaydi. Masalan, darslarni rejalashtirish, o'quvchilar bilan interaktiv mashg'ulotlar o'tkazish va pedagogik portfoliolar yaratish orqali ko'nikmalar amaliy jihatdan rivojlantiriladi.

4. Reflektivlik Reflektiv tamoyil talabalarga o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilish, xatolarini aniqlash va kasbiy o'sish uchun choralar ko'rishga o'rgatadi. Reflektivlik orqali talabalar o'z harakatlarini baholash, yangi strategiyalar ishlab chiqish va o'z kompetensiyalarini doimiy ravishda takomillashtirish imkoniyatiga egabo'ladi.

5. Motivatsion tamoyil Talabalarni kasbiy o'sishga va yangi bilimlarni o'zlashtirishga rag'batlantirish pedagogik jarayonning samaradorligini oshiradi. Bu tamoyil talabalarning ichki motivatsiyasini rag'batlantirish, ularni faol pedagogik faoliyatga jalb qilish va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga xizmat qiladi.

6. Integratsion tamoyil Integratsion tamoyil zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli resurslar va ijtimoiy faoliyatni birlashtirishni nazarda tutadi. Talabalar turli vositalardan foydalangan holda ko'nikmalarini amaliyotga tatbiq etadi, shu bilan birga yangi bilimlarni o'zlashtirish va innovatsion yondashuvlarni qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.

7. Hamkorlik tamoyili Guruhda ishlash, tajriba almashish va kasbiy hamkorlikni rivojlantirish pedagogik jarayonning asosiy tamoyillaridan biridir. Talabalar birgalikdagi loyihalar, guruh muhokamalari va seminarlar orqali o'zaro muloqot, hamkorlik va jamoaviy qaror qabul qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Ushbu tamoyillarni konseptual ravishda uyg'unlashtirish talabalarda nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy va shaxsiy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, pedagogik

jarayonni tizimli va maqsadli tashkil etish imkonini beradi. Zamonaviy pedagogik metodlar Hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik metodlar muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga ham yo'naltirilgan:

1. Interaktiv metodlar Case-study, rolli o'yinlar va guruh muhokamalari talabalarni faol pedagogik faoliyatga jalb qiladi. Ushbu metodlar orqali talaba murakkab vaziyatlarni tahlil qiladi, qaror qabul qiladi va pedagogik muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.

2. Reflektiv metodlar Pedagogik portfolio yaratish, o'z-o'zini baholash va darslarni tahlil qilish talabalarni o'z faoliyatini konstruktiv tarzda qayta ko'rib chiqishga o'rgatadi. Bu metodlar reflektiv tamoyilga asoslangan bo'lib, talabalarning kasbiy o'sishi va shaxsiy rivojlanishini ta'minlaydi.

3. Motivatsion metodlar Ilmiy izlanishlar, seminarlar va konferensiyalar orqali talabalar kasbiy intilishlarini mustahkamlash va yangi bilimlarni o'zlashtirishga rag'batlantiriladi. Bu metodlar talabaning ichki motivatsiyasini oshirish va faol pedagogik ishtirokini rag'batlantirishga xizmat qiladi.

4. Raqamli resurslar va onlayn platformalar Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va raqamli resurslardan foydalanish pedagogik kompetensiyalarni oshirish va masofaviy ta'limni amalga oshirish imkonini beradi. Onlayn platformalar, interaktiv dasturlar va multimedia vositalari talabalarga innovatsion pedagogik metodlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi.

5. Birgalikdagi loyihalar va kasbiy hamkorlik Talabalarni amaliy faoliyatga jalb qilish va kasbiy tarmoqlar yaratish orqali hamkorlik ko'nikmalari rivojlantiriladi. Birgalikdagi loyihalar va seminarlar talabalarni jamoaviy ishlashga o'rgatadi, ularni muammolarni birgalikda hal qilish va tajriba almashish bilan tanishtiradi. Shunday qilib, zamonaviy pedagogik metodlar talabalarning hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishda tizimli va amaliy yo'naltirilgan yondashuvni ta'minlaydi. Ular pedagogik jarayonning samaradorligini oshiradi, talabaning kasbiy kompetensiyalarini mustahkamlaydi va shaxsiy rivojlanishini rag'batlantiradi.

Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish pedagogik jarayonning ajralmas va asosiy qismi hisoblanadi. Bu ko'nikmalar nafaqat talabaning nazariy bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi, balki uning professional va shaxsiy rivojlanishi, kasbiy faoliyatga tayyorgarligi va murakkab vaziyatlarda samarali harakat qilish qobiliyatini oshirishga yordam beradi. Ushbu ko'nikmalar bir nechta muhim funksiyani bajaradi: Kasbiy etika va deontologik prinsiplarni shakllantirish:

Hayotiy ko'nikmalar pedagoglarni kasbiy etikaga va deontologik tamoyillarga rioya qilishga o'rgatadi. Bu ularning o'zaro muloqotlarida, pedagogik qarorlar qabul qilishda va professional faoliyatni amalga oshirishda axloqiy va mas'uliyatli yondashuvni ta'minlaydi. Natijada talabalar insonparvarlik tamoyillariga asoslangan qarorlar qabul qilishni, kasbiy majburiyatlarni to'liq bajarishni o'rganadilar. Tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirish:

Hayotiy ko'nikmalar talabalarda murakkab pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish,

mavjud muammolarni aniqlash va ularni ijodiy, innovatsion yechimlar bilan hal etish qobiliyatini shakllantiradi. Bu esa pedagogik jarayonda yangi metod va texnologiyalarni qo'llash, darslarni samarali va interaktiv o'tkazish imkonini beradi. Samarali muloqot va ijtimoiy ko'nikmalarni mustahkamlash: Talabalar guruhda ishlash, hamkasblar va o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish, faol tinglash va munozaralarda qatnashish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu tariqa, pedagoglar o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, o'quv jarayonida ishtirokchilarning ehtiyojlarini hisobga olish va ijtimoiy jihatdan integratsiyalashgan muhit yaratishga tayyor bo'ladi. Murakkab vaziyatlarda qaror qabul qilish qobiliyatini oshirish:

Hayotiy ko'nikmalar pedagoglarni noaniq va murakkab vaziyatlarda axloqiy va samarali qarorlar qabul qilishga tayyorlaydi. Bu talabalarni pedagogik va kasbiy majburiyatlarni muvaffaqiyatli bajarishga, shuningdek, kutilmagan vaziyatlarga tez moslashishga o'rgatadi. Amaliy ko'nikmalarni zamonaviy texnologiyalar orqali mustahkamlash:

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, raqamli resurslar va onlayn platformalardan foydalanish talabalarning hayotiy ko'nikmalarini amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi. Interaktiv va reflektiv metodlar orqali talabalar o'z pedagogik faoliyatini tahlil qiladilar, pedagogik portfoliolar yaratadilar va o'z faoliyatlarini doimiy ravishda takomillashtiradilar. Shu bilan birga, hayotiy ko'nikmalar pedagogik jarayonning samaradorligini oshiradi, talabaning kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantiradi hamda pedagogik faoliyatda muvaffaqiyat qozonishga tayyorlaydi. Ularning shakllantirilishi nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni uyg'unlashtirishga, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga, shuningdek, zamonaviy pedagogik muhitda samarali ishlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. DeJaeghere, J., & Murphy Graham, E. (Eds.). (2021). *Life Skills Education for Youth: Critical Perspectives*. Springer Cham.
2. Ismoilova, Y. T., & Mamatova, U. Z. (2021). Pedagogical features of the formation of pedagogical ethics in future teachers. *Bulletin of Science and Practice*, 7(5).
3. Lenzen, B., Buyck, Y., & Bouvier, A. (2023). Teaching life skills in physical education within different teaching traditions: A narrative review. *Education Sciences*, 13(6), 605.
4. Sadio, F. (n.d.). Professional deontology in teacher training: Report on a training experience.
5. Shodieva, R. A., & Morkhova, I. V. (2025). Key psychological and pedagogical conditions for the formation of deontological competence of a teacher. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 1675–1677.
6. Educational deontology in the community of philosophical inquiry. (2020). *Childhood & Philosophy*, 16, e45955.

7. Professional ethics “Grafiati” – Teachers – Professional ethics. (2021, June 4). Grafiati.
8. Mathematics teachers’ ethical decision making approaches in instructional practices. (2025). Educational Studies in Mathematics.
9. Mardakhaev, L. V., & Kassenov, Kh. N. (2019). The main approaches to formation ethic and deontological bases of teachers in domestic and foreign practice. Kazakhstan’s Higher School / Высшая школа Казахстана, 1.
10. Pedagogical features of developing deontological competence of future teachers of the subject “Education”. (2025). SHOKH Library.
11. Sultanova, A. M. (2025). The need for deontological approaches in the education system. European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices, 3(7), 23-27
12. Штома, Л. Н. (2013). Aesthetic and ethical basis for the development of pedagogical skills of teachers in higher educational institutions: Bibliographical reference. Имяс ЛТД.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ахунбобоева Шахноза Шухратовна**, o’qituvchi [**Ахунбабаева Шахноза Шухратовна** преподаватель], [**Ахунбобоева Шахноза Шухратовна** teacher]; manzil: 130100. Jizzax viloyati, Jizzax shahri, Sh. Rashidov ko’chasi, 4-uy., [адрес: 130100. Джизакская область, г. Джизак, Ш. Ул. Рашидова, д. 4.], [address: 130100. Jizzakh region, Jizzakh, Sh. Rashidova St., 4.]